

Tsokaci A Kan Bauta Da Cinikin Bayi A Kasar Hausa

Mu'azu Sa'adu Muhammad

Sashen Harsunan Najeriya Jami'ar Sule Lamido, Kafin-Hausa

Tsakure

Wannan nazari zai dubi abin da ya shafi Bauta da Cinikin Bayi da matsayinsa, da tasirinsa a rayuwar Bahausha. Bauta da Cinikin Bayi an dauki dogon lokaci ana gudanar da shi, Ana iya cewa an samu tasirinsa a kusan dukkan harkoki na al'adun gargajiya wanda Bahausha ya gada tun iyaye da kakanni. Makalar zata kawo bayanai tare da fito da rawar da Bauta da Cinikin Bayi ya taka a yanayin zamantakewar Bahausha. Da farko za a kawo ma'anar Bauta da Bayi tare da hanyoyin samun bayi da kuma fagagen da Bauta da Cinikin Bayi ya kankane, dalilai, da tsawon lokacin da yakan dauka ana yi kafin zuwan Turawa da baya zuwa. Nazarin ya kawo irin yadda Turawa suka illata Afrika da Kasar Hausa da rushe sana'o'in Bahausha ta hanyar bai wa Bauta da Cinikin Bayi muhimmanci. Haka kuma za a kalli irin yadda Hausawa kan yi Bauta da kasuwancin (Cinikin) Bayi a tsakaninsu a wasu wurare. Makalar zata kawo jirwayen Bauta da Cinikin Bayi a adabin Bahausha na baka da rubutacce wato na zamani, daga karshe sai kammalawa da manazarta.

Gabatarwa.

Wannan makala na da kudurin yin nazari a kan matsayin Bauta da Cinikin Bayi, da gudummowarsa, da tasirinsa a rayuwar Bahausha. Makalar zata kawo ma'anar Bauta da Cinikin Bayi, da fagagen da Bauta da Cinikin Bayi ya mamaye, tare da gano irin shakuwar da Bahausha ya yi da Bauta da Cinikin Bayi ta yadda har bai iya gudanar da wasu abubuwa na rayuwarsa sai da Bauta da Bayi musamman a fadojin Kasar Hausa. Bugu da kari wannan nazari ya kara fito da muhimmancin Bauta da Cinikin Bayi a tunanin Bahausha. Bayan wannan kuma, nazarin ya kara nuna muhimmancin Bauta da Cinikin Bayi a fagen magani da na tattalin arziki a rayuwar Bahausha. An kuma kara fito da kyama tare da tsoro, da irin girmamawar da ake yiwa Bauta da Cinikin Bayi a Bahaushiyar al'ada. A karshe sai kammalawa da manazarta.

Bayan haka, na fara wannan nazari ko bincike ne don in dan tsakuro wani al'amari da ya shafi ma'anar Bauta da Bayi da kuma irin yadda harkar bautar ta gudana a tsakanin bawa da ubangijinsa (ubangida), kamar hidimar gida ko gona, sa-daka (kuyanga ko kwarkwara), da tabanni (hakakanci), da babanni (cucunawa).Birniwa(2004)

Haka kuma, na dubi yadda bauta ta yi nasu ko jirwaye a rayuwar Bahausha tun daga maganganunsa, waƙoƙinsa, tatsuniya har zuwa fadojinmu na Kasar Hausa.

Bugu da kari, wannan mukala ta taƙo irin yadda shi kansa cinikin bayi ya gudana a Kasar Hausa a tsakaninsu 'yan Afrika wato Kafin zuwan Turawa har ya zuwa irin yadda ya sauya yanayi bayan zuwan Turawa. Tare da yadda ake samo ko farauto bayi, da kuma irin tsari ko yanayin bautar.

A karshe na dubi yadda aka 'yanta bayi, suka samu 'yanci tare da bayyana dalilan da suka tilasta 'yantar da bayi wanda ya samo asali daga Nahiyar Turai. Na rufe wannan nazarin ne da kammalawa da manazarta.

Ma'anar Bauta

Kamusun Hausa(2006:42) i.Hidimar da bawa ke yi wa ubangidansa.ii.ibada.iii. yi wa kasa ko wani mutum aiki tukuru.

Abubakar(2015:47)1.Zaman mutum a matsayin bawan wani. 2.rashin 'yanci.3. yi wa wani hidima domin tilas.4. zaman mallakar wani ta hanyar saye, ko gado, ko kamawa a yaƙin da aka yi don ceton musulunci a zamanin da. Yin aiki tuƙuru na sadaukar da kai.

Bisa la'akari da bayanana masana ana iya cewa: kalmar Bauta na nufin yi wa wani ko wata dawainiya ko aiki don bin umarni na tilasci ba wai bisa son rai ba. Kalma ce mai harshen damo, ma'ana tana da ma'anoni biyu kamar haka:

1. Bauta ta Addini, tun daga bautar Allah ko waninsa kamar iskoki (bori) ko wasu abubuwa irinsu doguwa, tsunburbura, magiro, camfi, kangida, zuciya, shaidan, dabbobi, rana, wata, taurari, duwatsu da sauransu.
2. Bautar dan adam, bauta tsakanin mutum da mutum, wadda ta ke ta tilasci ce, wato don dole ba don son rai ba. Ba wani abu da zai biyo baya da ya danganci lada ko la'ada.

Bauta wata aba ce dadadfiya mai tsohon tarihi a kasar Hausa tun Kafin zuwan wasu al'ummomi kamar Larabawa da musulunci har zuwan Turawa.

Bauta a Bahaushiyar al'ada na nufin mutum ya yi wa wani mutum dawainiya ko aiki wanda aba biyansa zai yi ba, kuma babu wata dangantaka ta haihuwa kamar iyaye ko zuriya ko auratayya ko zamantakewa.

Bauta na faruwa ne a tsakanin Bawa namiji da ubangidansa ko uwargidansa ko Baiwa mace da ubangidanta ko uwargidanta. Ana kiran bawa namiji baiwa kuma mace bayi jam'i.

Ma'anar Bayi

Kamusun Hausa(2006:42) i.(Baiwa, ko Booya) laƙabin da ake yi wa dan wabi, ii. Mutumin da aka kama wajen yaƙi ko aka saya don bauta.ii.mutumin dake hidima ko biyayya sau da kafa ga wani, musamman mahalicci. Ana amfani da ita kamar haka:Bawan Allah, Bawan yarda, Bawan ciki.

Hanyoyin Samun Bayi

Akwai hanyoyi ko dalilai masu yawa da ake samun bayi a kasar Hausa kamar haka:

1. Bashi
2. Kame
3. Horo
4. Saye
5. Gado
6. Kyauta
7. Tsintuwa
8. Aro

1. **BASHI:** Idan bashi ya yi wa mutum yawa ya kasa biyan mai binsa, to sai a ce ya zama turun bashi a bisa wannan, sai mai kudin ya kama shi ya tafi da shi ya yi masa aiki a matsayin bauta na tsawon lokaci har sai ya biyashi kudinsa bisa kirdado. Sannan ya sallame shi.
2. **KAME:** Akan samu bayi ta hanyar kame, shi kuma kame ana yin sa ne a wurare biyu kamar haka: (1) A wurin yaƙi bayan an gwabza yaƙi tsakanin wani gari da wani gari, to duk mutanen da aka kama a wurin yaƙi na abokan gaba, kamar bursunan yaƙi, a kan sanya su a cikin ganimar yaƙi, kuma sun zama bayi, ko kuma su fanshi kansu.

A wurin hari ana samun bayi in aka kai hari, wato wasu mazaje ne kan yi shirin yaƙi saisu u farmaki wani kauye, su fada musu cikin dare da harbi tare da kona musu gidaje, babu sanannen

ciki. Da zarar mutanen garin suke firgita suka tarwatse za a kasha na kashewa a kama na kamawa, to su wafanda aka kama a kan bautar dan su ko kuma a sayar da su a matsayin bayi. Haka kuma a kan sace mutum a gida ko a daji sai kadai ko ayari

3. **HORO:** A zamanin da, idan mutum ya yi wa sarkin garinsu laifi, sarkin kan sanya a yi masa wasau, ma'ana a washe gidansa ta hanyar kwashe duk abin da ya mallaka har da matansa, a wani lokaci a kan bautar da matan da 'ya'yansa, kai har da shi ma kansa, ko kuma sarkin ya tura shi wata kasa zuwa ga wani sarki a matsayin bawa. Ko kuma a sanya shi cikin bayin sarki.
4. **SAYE:** A kan samu bayi ta hanyar saye a kasuwa ko a gidan mai shi ko dillalai. A zamanin da ake sayar da bayi a kasuwa kamar kamar yadda ake sayar da akuya. Dillalan bayi kan sanya masu kufkumi a bursuna masu toka a jera su cikin igiya mai son saye ya zo ya saya. Ana sayar da maza da mata yara da manya, sai wanda kake bukata gwargwadon kudinka.
5. **GADO:** A kan samu bayi ta hanyar gado, kamar mahaifi ko mahaifiyar mutum tana da bayi sai suka mutu, to 'ya'yansu suna iya gadar bayin da iyayen suka bari kamar yadda ake gadar dukiya da sauran kayayyaki.
6. **KYAUTA:** A kan samu bayi ta hanyar kyauta kamar tsakanin sarakuna, abokai, mata da miji da sauransu. A kan bayar da kyautar bayi kamar yadda ae bayar da kyautar dukiya ko kayayyaki.
7. **TSUNTUWA:** A kan samu bayi ta hanyar tsuntuwa, kamar wani bawa ya gudu daga wani gari, sai wasu su ganshi ba zato ba tsammani, sais u ce sun tsinta. A wasu lokutan kuma mutum ko da da ne ba bawa ba, in har ya yi tafiyar da zai bar garinsu shi kadai ko tafiya mai nisa da ayari ko kungiya mara mutane da yawa, to yana cikin hadari, don in ya face ko ya gamu da mahara, sai su kama shi a matsayin tsintuwa, su mayar da shi bawa.
8. **ARO:** A kan samu bayi ta hanyar aro, kamar wani aboki ko mafwabei ko dan uwa yana da bawa, to mutum na iya zuwa ya aro bawan don ya yi masa wasu ayyuka in ya gama ya koma da shi. An fi yin aro bawa namiji fiye da mace, musamman wajen aikin karfi. Kamar aikin gona irin su noma ko kiwo da sauran hidindimun gida da sauransu.

Tsari Da Yanayin Gudanar Da Bauta

Tsari da yanayin yadda aka gudanar da bauta ya karkasu ne dangane da gida, mai mallakar bawan, jinsin bawan. A wani lokaci hali da shekarunsa da sauransu.

1. **Dangane da gidan da bawa ya samu kansa:** Zai yiwu ya kasance mai yin hidimar gida ne ko mai zuwa gona, ko kiwo ko kasuwanci da sauransu. Akwai gidan da a kan tara bayi a inda har sukan bayar da aro ko haya.

Bugu da fari, akwai gidan sarauta a inda sarakuna kan mallaki bayi ko ta hanyar gado, ko kyauta, ko saye, ko ganimar yaƙi. Ana amfani da bayi a gidan sarauta ta fuskoki biyu ko dai su zama hadimai ga sarki ko ga matansa, a wani lokaci ma har ga dawakinsa. Haka kuma, akan samu bayi mata wafanda ake mayar da su sa-daka ko fwarƙwara wato fwarafwarai idan suna da yawa. A daya bangaren kuma akwai babanni ko cucunawa wafannan wasu bayi ne maza da Sarki ya yarda da su. A inda zasu rinƙa yiwa matar sarki hidima har a cikin dakinta, amma kuma babu fargabar komai. Domin an danadakesu kamar yadda Bahausha ke yiwa bunsuru ya koma taure.

Dangane da gidajen attajirai kuwa, an fi samun masu yin hidimar gida ko kasuwanci kamar fatauci, ko kuma bayin su zama kadara wato abin sayarwa.

Haka kuma, a gidajen malamai kuwa, ana samun wasu bayin hadimai ne ko dai a gida ko a gona, ko ga malamin ko iyalansa. Dangane da bayi mata kuwa, akan mayar da su

A karshe, a kan samu wasu gidajen da suka saɓa daga waɗancan gidaje guda uku, wato gidan talakawa waɗanda suka mallaki bayi to suma ɗin dai bas a wuce hadimai a gida ko gona ko kiwo.

2. **Mai mallakar bawa (Ubangijin bawa):** Tsari da yanayin gudanar da bauta da bayi su kan yi, ya kan dogara ne ga mai mallakar su, idan mai mallakar bawan namiji ne mawadaci, tana iya yiwuwa ya sa su aikin gona ko hidimar gida ko kiwo. Ko kuma ya bayar da su aro ko haya. Haka uma in mace ce mai mallakarta ta yiwu ta miƙawa wami waliyinta, ko mijinta don su yi mata hidimar gida ko gona ko kiwo ko fatauci da sauransu.
3. **Jinsin bawa:** Bambancin jinsi kan yi tasiri ko yanayin gudanar da bauta, kamar bawa namiji a kan sanya shi aikin wahala fiye da mace baiwa, ita mace baiwa an fi sanya ta hidimar gida, ko a sanya ta a ɗaka, wato sa-ɗaka, ko ƙwarƙwara, ko kuyanga. Masu kuɗi ko sarakuna ko Malamai su kan mallaki bayi mata kuma su zaɓi waɗanda ransu ke so su mayar da su ƙwarƙwara, a wani lokaci har su haifar masu ‘ya’ya. Bayan haka kuma, akwai wasu bayi maza da a kan sanya su a gidan sarauta su rinƙa gudanar da hidimar gida, inda su kan rinƙa shiga ɗakunan matan sarakuna wai a matsayin amintattu, amma kuma sai an mayar da su Babanni ko cucunawa, wato waɗanda aka dandaƙe. Waɗannan bayi da aka dandaƙe bas a iya taar mace balle sui ya yi mata ciki, saboda an cire musu sha’awar mace. Wannan ya sa ake samunsu sun yi ƙiba bulbul, suna kaiwa suna komowa tsakanin mata, kuma ba kome da ake tsoro.
4. **Hali da shekarun bawa:** Kamar yadda Bahsushe ke cewa “hali zanen dutse” A wasu lokuta halin bawa kan yi tasiri game da tsari da yanayin gudanar da bauta. Idan aka fahimci halin bawa ko baiwa yana da kyau, kamar rikon amana, gaskiya, ƙwazo, sai ka iske ana sonsa kuma ba a matsa masa, wato ya samu fada a wurin ubangidansa. Haka kuma, in mace ce ita ma ta kan samu sauƙin aiki da kuma fada a wurin ubangida ko matansa. Haka kuma, in aka samu akasin haka wato bawa ko baiwa bas u da hali mai kyau, wannan kan haifar musu da baƙin jinni da aiki mai wahala. Bugu da ƙari, shekarun bawa su kan yi tasiri matuƙa ga tsari ko yanayin bauta. Idan bawa ko baiwa suna da ƙarancin shekaru a kan tausaya masa ko a rage aiki ko a bar su a hidimar gida. Idan kuma ya manyanta a kan sa su aikin ƙarfi.

Jirwayen Bauta A Adabin Hausa

Adabi na nufin wani fage ne na yin nazarin rayuwar al’umma gaba ɗaya, wanda ya haɗa da maganganunsu, waƙoƙi, tatsuniya da sauransu.

Tabbas an samu jirwayen bauta a maganganun Bahaushe nay au da kullum da suka haɗa da Karin Magana, da habaici, da kirari, da waƙoƙin baka, da tastuniya, da almara, da sauransu.

Karin maganganu da suka shafi bauta:

- ❖ Sai an bata a kan yi bauta.
- ❖ Sa kai wanda ya fi bauta ciwo.
- ❖ Aure ya yi kama da bauta, ‘yanci ya hana.
- ❖ Aure ai ba bauta ba ne.

- ❖ Zomo ba bawan giwa ba ne, dawa kadai suka tara.
- ❖ Bawa da bakinsa wuyar saidawa gareshi.
- ❖ Dillalin wada shi ya san kuɗin jariri.
- ❖ Ku saye ni na iya bauta.
- ❖ An ci yaƙi da kai an barka da kuturun bawa.
- ❖ Kuyanga ba kishiya b ace.
- ❖ Kishiya ba ta daman ba, balle sa-ɗaka.
- ❖ A ci yaƙi da kai, rabon bayi a ce ba ka?
- ❖ Bawan damuna attajirin rani.
- ❖ Allah so gamo, an aiki bawa garinsu.
- ❖ Babbar Magana, an ce da maƙasau bawa.
- ❖ Maza bayin mata.
- ❖ Dodo ɗaya ake bautawa.
- ❖ Bautar mata kowa da irin tashi.
- ❖ In ba ka bauta wa Allah ba, ka bauta wa waninsa.

Jirwayen Bauta A Fada

Akwai jirwayen bauta da bayi a harkar fadojin Kasar Hausa, haƙiƙa Sarakunanmu sun gaji wannan al'ada kuma sun riƙeta. Tun daga bayi masu hidimar gida, haka kuma akwai wasu muƙaman sarauta da aka keɓesu don bayin Sarki kawai.

Dangane da matsayin bayi, ana iya cewa ya sha bamban daga fadar wannan gari zuwa wancan, ko dai don jinsi ko shekaru.

Kamar a cikin bayi mata ake zaɓar kwarakwarai (sa-ɗaka) da kuma masu yin hidima ga Sarki da matan Sarki kamar Jakadiya da wasunsu.

A ɓangaren bayi maza kuma a ke samun masu yin hidimar gida, kamar don Sarki da matansa irinsu Babanni (Cucunawa), (bayi maza da ake dandaƙewa) don suna yi wa matan Sarki hidima. Birniwa(2004)

Haka kuma, akwai muƙamin sarautu da aka keɓe su dole sai bayin sarkin gida, zagi da sauransu. Wannan abin mamaki shi ne waɗannan mutane har alfahari suke yi cewa ai su bayin sarki ne. Sannan kuma har wani fifiko ake nunawa a tsakanin bayin sarki su ne gaba, wasu na cewa bawan sarki su ne gaba.

Jakadiya:

Wata mata ce da take yi wa sarki hidima, ita ce mai kai komo a tsakanin matan sarki. jakadiya na da babban matsayi a gidan sarki da fada don ba ta da gefe.

Shantali:

Wannan kuma shi yake riƙe butar sarki zuwa bayi, idan ya fito ya ɗauko masa

Shamaki:

Shi yake kula da sarki wajen abubuwan da suka shafi harkokin gida.

Zagi :

Shi yake yi wa sarki zagi, watau ya wuce gaba duk inda Sarki za shi.

Wawan sarki:

Shi yake bai wa sarki dariya, ko kuma ya sanya sarki nishaɗi.

Figini:

Shi nemai yi wa Sarki fifita a fada da maficin da aka yi da gashin jimina.

BAYI/BARWAN SARKI.

1. Jakadiya.
2. Sallama.
3. Sarkin Gida.
4. Kilishi.
5. Shantali.
6. Shamaki.
7. Sarkin Zagi.
8. Wawan Sarki.
9. Sankira.
10. Shantali
11. Figini

FADAWA.

1. Sarkin Dogarai.
2. Sarkin Lema.
3. Sarkin Baƙi.
4. 'Yan Bindiga.
5. 'Yan Tambura.
6. Yan Baka.
7. 'Yan Kwalkwali.
8. Hauni.
9. Maji-Daƙi.
10. Yari.

Wadannan ba wai suke nan ba, suna dai kamar matsayin misalai ne sannan kuma za a iya samun sabani game da yadda a kan kira su daga gari zuwa gari.

Mawaƙan Fada:

Masu yi wa sarakuna waƙa su kan yi amfani da Kalmar bayi ko bauta a waƙoƙinsu in suka so wasa ubangidansu wato sarkin da suke yi wa waƙa. Misali:-

Alhaji Musa Dankwairo, Waƙar 'Yan Doton Tsafe:

".....Bawan Sarkin Musulmi tsare gaba....."

Alhaji Musa Dankwairo, Waƙar Sardauna:

*".....Ya riƙe bayi ya riƙe barwa,
Ya riƙe 'ya'ya ya riƙe kanne..."*

Alhaji Musa Dankwairo, Waƙar 'Yan Doton Tsafe:

*".....Na iske bayin sarki,
Suna fada a kan rago..."*

Jirwayen Bauta A Tarihi

D) Tarihin Bayajidda da Sarauniya Daurama da Kuyanga. Dangantakarsa da Karaf da gani da Bawo.

E) Almarar kunar baƙin wake. Inda wani Bbawa a Katsina ya fada wuta da wani Dan sarki.

F) Almarar rufin jikin uwar daƙi. Wata baiwa da ta yi walle (tsirara) a gaban sarki.

Zuwan Turawa Nahiyar Afrika

Turawan da suka fara tako Afrika ta yamma sune Turawan bincike (explorers) ko kuma mu kira su 'yan leƙen asiri (spices). Kamar yadda aka sani ne, cewa wani Baturen Potugal mai suna Mango Park da wasu ayarin mutane huɗu, sune suka fara zuwa Afrika, wasu kuma suka ce a' a wani Baturen Ingila ne Henry the navigator shi ne ya fara zuwa.

Bayan wadannan kuma, sai kungiya ta biyu, ita ce kungiyar ‘yan kasuwa (traders) masu cinikin bayi (slave traders). Wadanda suka taka muhimmiyar rawa wajen rusa Nahiyar Afrika, wanda ya hada har da Kasar Hausa.

Cinikin Bayi (Slavery)

Ciniki na nufin sayar da siyarwa, don haka cinikin bayi ya gudana a Kasar Hausa kamar yadda ya gudana a sauran Kasashen Duniya. Sai dai akwai sabani a tsakanin wanda ya gudana a zamanin da. Kafin zuwan Turawa, da kuma wanda ya gudana bayan zuwan Turawa.

Bayi kalmar jam’i ce ta kalmar bawa ko baiwa, shi kuwa bawa na nufin wani mutum da bai da ‘yanci yana farkashin mallakar wani. Cinikin bayi Kafin zuwan Turawa tabbas an gudanar da cinikin bayi a Kasar Hausa Kafin Turawa su taho Kasar Hausa. A da in an kama bawa ko baiwa ta ‘ayan hanyoyin da ake samunsa, sai a kai su kasuwa wurin dillalin bayi a matsayin (kadara ko haja) bayi, a inda shi dillali zai bursuna masu toka a tuƙe masu riga da wando sai bante ko ture, sannan a kufumesu ko a tungumesu a sanya masu sasari a jerasu a cikin igiya kamar dabbobi a rana komai sanyi, ba a damu ba, ba babba ba yaro, ba mace ba namiji. Dillalin yana riƙe da bulala da zarar wani bawa ya yi taurin kai ko turjiya, sai ya zaneshi da bulala don ladabtarwa.

Bugu da ƙari, kamar yadda mutum zai tafi kasuwa ya sayi riga ko doki ya dawo gida, to haka zai tafi ya sayo bawa ko baiwa. Haka kuma in ya tashi zai sayar da bayi haka zai kai wa dillali don ya sayar.

Cinikin Bayi (Atlantic Slave Trade)

Cinikin bayi wata mummunar sana’ a c wadda ba dukkan mai rai wanda yake da tausayi zai iya yi ba, don kuwa sai mutum ya deƙe Imani da tausayi a ransa zai yi. Sana’ar cinikin bayi wata tsohuwar sana’ a ce tun Kafin wasu bakin al’ummomi su shigo Afrika. A dalilin muninsa ya sanya addinai da littattafansu kamar musulunci a Kur’ani da Kiristanci a Bible (Linjila) suka yi koƙarin kawar da bauta da kuma cinikin bayin.

Wannan sana’ a ko al’ada ta daƙe Hausawa na gudanar da ita Kafin zuwan Larabawa. Bayan zuwan Labawa watau zamanin cinikin ketere Hamada (Transahara slave trade) wannan harkar ta ƙaru.

Bayan da Turawa suka shigo Nahiyar Afrika a wajen ƙarni na 15 (15th century) sai cinikin ya bunƙasa domin kuwa, Turawa sun kwashi al’ummar Afrika majiya ƙarfi matasa samari da ‘yanmata tsakanin ‘yan shekara 15-35, kusan mutane milliyar goma zuwa goma sha biyar.

Bugu da ƙari, ana iya cewa Nahiyar Turai ta ginu ne ko bunƙasa da jinin ko zifar ‘yan Afrika don kuwa Kasashe irin su Amerika, da Ingila, da Faransa, da Fotugal da sauransu, duk sun haɓaka ne a dalilin aikin da bayi baƙaƙe ‘yan asalin Afrika suka yi, kamar aiki a gonakin rake, da auduga, da kofi da kuma aiki a wuraren haƙar ma’adanai irin su zinare, da azurfa da sauransu. Wadannan bayi ‘yan afrika su ne yanzu ake kira barbarar yanyawa ko baƙaƙen Amurkawa (Black American), su ne kuma a Kasashen Amerika ta kudu irin su Chili, da Jamaika, da Birazil, da Kyuba, mafi yawansu jikokin bayi ne ‘yan Afrika.

Tabbas Turawa sun yi amfani da dillalan bayi ‘yan Afrika ba wai Hausawa kaɗai ba, saboda da wannan ciniki ya mamaye kusan Nahiyar Afrika gaba ɗaya. Dillalan bayi kan sayarwa da dillalan Turawa su rinka koro su zuwa bakin ruwa (teku) don a fitar da su zuwa Turai ta tekun atilantika shi ya sa ake kiran cinikin da cewa cinikin bayi ba kete ren teku (Atlantic slave trade). Da ƙafarsu za su taka har zuwa kurmi watau gaɓar teku. Akan cunkusa

su a cikin jirgin ruwa babu ishashen abinci ko lura in har wani ya mutu sai a jefa shi a cikin teku kifaye su cinye, haka masu taurin kai su ma ana jefa su.

A irin wannan hali ne za a kai su Kasashen Turai a sayar da su zuwa inda za su yi ayyukan bauta a gidaje ko ganakai ko mahakar ma'adanai da sauransu. Haka kuma wannan harka ta wakana a tsakanin Nahiyar Afrika da ta Turai na tsawon shekaru masu yawa ko karni.

Dakatar Da Cinikin Bayi (Abolition Of Slave Trade)

A shekarar 1772 watau cikin karni na 18 Kasar Birtaniya (Ingila) ta fara yunƙurin hana ko dakatar da cinikin bayi da bauta. Wannan kuwa ya faru ne a sanadiyyar bunƙasar masarautu a Kasar Turai (Industrial Revolution), inda aka samu kirkiro injina (na'urori) suka maye makwafin bayi. A maimakon mutum ya yi aikin gona ko haƙar zinare ko azurfa sai a sanya inji ya yi, ga shi ya fi sauri da yawa. Wannan sai ya haifar da marasa aikin yi a Nahiyar Turai. Bayi suka zama zauna gari banza.

Sakamakon wannan ci-gaba sai aka samu 'yantattun bayi (bayi da aka 'yanta) suka yi yawa a Amurka sai suka kafa wata ƙungiya mai yaƙi da bauta da cinikin bayi mai suna (Humanaterian) wannan ƙungiya na da ikon da za ta tare ko kama duk wani jirgin ruwa da aka gani yana dauke da bayi zuwa turai a kwace a mayar da su Afrika. Wasu sarakunan daulolin Afrika sai da aka yaƙe su sannan suka bar cinikin bayi.

Dakatar da wannan ciniki ya dauki dogon lokaci kafin a ci karfinsa. Kasar Birtaniya da Amurka sai da suka rage 'yantattun bayin da ke Kasashe ta hanyar kwaso su zuwa Nahiyar Afrika, a inda suka kafa Kasashe biyu su ne Saliyo, inda Birtaniya ta jibge bayinta, Amurka ta kafa Kasar Laberiya inda ta jibge nata bayin.

Illar Cinikin Bayi Ga Afrika

Babu shakka a kan cewa cinikin bayi da aka gudanar a tsakanin 'yan Afrika da Turawa ya haifar da illoli masu tarin yawa ga Nahiyar Afrika da kuma 'yan afrikan. Kadan gada cikin sun hada da:

1. Tauye ci-gaban Afrika.
 2. Rage yawan al'ummar Afrika.
 3. Rugujewar masarautu.
 4. Rushewar wasu garuruwa.
 5. Rushewar iyalai.
- Bayan waƙannan kuma illoli akwai wasu da ban kawo su ba.

Karshen Bauta Da Bayi A Kasar Hausa:

Harkar bauta da cinikin bayi sun kawo ƙarshe ne a shekarar 1903. A wannan shekara ce Turawan mulkin mallaka na Birtaniya a lokacin da suka ci nasarar ruguza Daular Sakkwato, suka dakatar da bauta da cinikin bayi.

Bayan da Turawan mulkin mallaka na Birtaniya (British Colonial Masters) suka ci Karfin Daular Usmaniyya mai hedikwata a Sakkwato, suka kafa mulkin mallaka a ƙarƙashin Sarauniyar Ingila (England) (Queen Elezebeth of England), suka naɗa sabon Sarki a matsayin sultan na sakkwato ba Amirul mumini ba, suka cire harshen larabci a matsayin harshen Hukuma, suka jingine shari'ar musulunci, suka soke yin bauta tare da 'yanta duk wani bawa ko baiwa, cewar sun zama 'yantattu.

Bugu da ƙari, wannan doka ita ta kawo ƙarshen bauta tare da 'yanta bayi a Kasar Hausa da ma maƙwabtansu da suka kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na Birtaniya. Wannan daga nan sauran Kasashe suka kwaikwaya aka haramta bauta a faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan ya

tabbata ne da taimakon Majalisar dinkin Duniya (United Nation Organization), yau shekara 108 ke nan da mutuwar wannan mummunar al'ada, sai mu ce Allah raka taki gona, a shara da tsintsiya, nan yafi can.

Kammalawa

A farshe muna iya cewa, bauta da cinikin bayi wata al'ada ce ko sana'a dadaddiya a Kasar Hausa da sauran sassan Afrika. Tuna Kafin wasu bakin al'ummu su shigo Afrika, sai dai kuma zuwan wasu bakin al'ummu irin su Larabawa ya kara ciyar da ita gaba, amma zuwan Turawa shi ya habaka sana'ar fiye da sauran lokutan baya. Haka nan mun ga irin yadda harkar bauta ta gudana. Mun ga irin yadda bauta ta yi jirwaye a adabin Bahaushe, tare da yadda aka dakatar da cinikin da kuma irin illoli da wannan al'ada ta yi wa 'yan Afrika ba Hausawa kawai ba.

Manazarta:

Alhassan H. D.(1982). *Zaman Hausawa*.Islamic Publication Bureau,Lagos.

Bargery, G. P. (1993) *Hausa-English Dictionary and English-Hausa Vocabulary*na Ahmadu Bello University Zaria.Shf :973

Bunza A.M.(2006) *Gadon Fedè Al'ada*. Tiwel Nigeria Limited Surulere, Lagos.

Balewa T.A.(1955) *Shehu Umar*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.

Dokaji A. (1958) *Kano Ta Dabo Ci Gari*.NNPC.Zariya.

Dangambo A.(1984) *Rabe-Raben Adabin Hausa da Muhimmancinsa ga Rayuwar Hausawa*.Triumph Publication Kano.

Dan Gambo A. (1983) *Kitsen Rogo*. Triumph Publication Kano.

Dalhatu M. (2004) *Hira da shi a gidansa*.Ahmadu Bello University Zaria.

Dahiru B.(2007)Tafsirin Watan Ramadhan.Rediyo Najeriya Kaduna.

Dambo U. (1980). *Tauraruwa Mai Wutsiya*. Northern Nigerian Publication Company,Zaria.

Daura S.A. (1971). *Tauraruwar Hamada*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.

DanHausa.A.M. (2012) "*Hausa Mai Dubun Hikima*, Century Research and Publishing Company Kano

Hambali J.M. (Ba shekara) "*Asalin Hausawa*." *unpublished paper presented at a Conference on Hausa language and culture between August*. Vol. 17.

Hornby.A.S (2006) *Oxford Advanced Learner's Dictionary* University Press NewYork.1652

Ibrahim M.S.(1982)Dangantakar Al'ada da Addini, Tasirin Musulunci Kan Rayuwar Hausa." Kundin Digiri Na Biyu Jami'ar Bayero, Kano

Imam A. (1937) *Magana Jari Ce 1,2,3*. Northern Nigerian Publication Company,Zaria.

Kantoma, U.A. (2011). *Sabon Tarihin Asalin Hausawa*. Espee printing and Advertising, Kaduna State

- Madauci I.(1963) *Al'adun Hausawa*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- Ingawa A.(1970) *Iliya Dan Mai Karfi*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- ImamA.(1939). *Ruwan Bagaja*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- Ingawa A (1970) *Zaman Mutum da Sana'arsa* Gaskiya Co-operation Zaria
- Jean B. (1971) *Ka yi ta karatu Na 4*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- John U.(1955) *Jiki Magayi*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- Madauci I.(1963). *Al'adun Hausawa*. Northern Nigerian Publication Company, Zaria.
- Mai dori J.(2005) Hira da shi a rumfarsa a kasuwar sati Unguwar Dosa Kaduna. Ranar Litinin 22/8/2005.
- Madauci I. (1968) *Hausa Customs*. Northern Nigerian Publication Company,Zaria.
- Magaji, A. (2002) “*Wasu Al'adun Hausawa:Yanaye-Yanaensu A Kasar Katsina*” Kundin Digiri na Uku (PHD HAUSA), Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayaro Kano.
- Muhammadu Gawo, A (wakarsa ta ya Allah Gyara wahabu ka Taimaki ‘yan Nigar”
- NNPC, (2002). *Labarun Na Da, Da Na Yanzu*. Zaria Northern Nigeria Publishing Company
- Nicole,E. (1991) The Hausa Bori Possession Cult in the Adar Region of Niger: Its Origin and present day function. In womens medicine: the Zar Bori Cult in Africa and Beyond. International African Institute Edinburgh University Press.
- Oni S.A (1980) *Hundred Question and Answers in History of West Africa* Longman Ibadan.
- Shagari S.A. (1975) *Wakar Najeriya*. Northern Nigerian Publication Company,Zaria.
- Skinner N (1999) *Kamus na Turanci da Hausa* na Northern Nigeria PublicationCompany, Zaria.206
- Usman B (1975) *The Transformation of Katsina* Ahmadu Bello University Zaria
- Sarki H.A.(2000) Zuwan Musulunci a Afirka da shigowarsu Kasar Hausa.G.A. Computer Centre.Ikere – Ekiti, Ekiti State.
- Danfodiyo S.U. (2002) Fadakar da ‘Yan’uwa a kan halayyar Kasar Sudan. (Fassara) Muhammad Mode Shuni.C.I.S Usman Danfodiyo University Sokoto.
- Zainab M.K (2008)Hira da ita a gidan ta.No.1 Kofar fada Kudan.
- Namangi A.A (1978) *Wakokin Imfiraji juzu'I 1-9*, Zariya N.N.P.C
- Wushishi, B. J. (1998) *Adabin Baka Jigoginsa da Hikimominsa*. M.A. Hausa Bayero University Kano.